

Miluța URȘU

doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat
Ion Creangă din Chișinău

Inteligența emoțională: o perspectivă pedagogică

CZU 37.015

Rezumat: Problema inteligenței emoționale este abordată pe larg în științele educației. În articol sunt analizate: cadrul general al problemei, care evidențiază și fixează dimensiunile conceptului psihologic de „intelență”, evidente la nivel de aptitudine generală și de aptitudini specifice; specificul inteligenței emoționale, care trebuie înțeles și delimitat de inteligențele intrapersonală și interpersonală, situate în zona

„intelențelor multiple”; inteligența emoțională ca model managerial, de „leadership”, care susține competența emoțională ca „deprindere profesională” structurată la nivelul interdependenței dintre: conștiința de sine, conștiința socială, gestionarea sinelui și gestionarea relațiilor; inteligența emoțională ca model cultural, care pune accentul pe „cultura emoțională a profesorului”, bazată pe „valori emoționale pedagogice reflectate în comportamentul deontologic”; inteligența emoțională ca model pedagogic, proiectat în școlile inovatoare, având în programele lor „studierea unor calități umane inestimabile: conștiința de sine, autocontrolul și empatia, arta de a asculta, de a rezolva conflicte și de a coopera.

Cuvinte-cheie: cultură emoțională, inteligență generală, inteligențele multiple, inteligență emoțională, leadership.

Abstract: The problem of emotional intelligence is widely addressed in educational sciences. In this context, in our article we analyse: the general framework of the problem which emphasises and sets out the dimensions of the psychological concept of intelligence, evident at the level of general ability and specific abilities; the specificity of emotional intelligence, which must be understood, but also delimited from the intrapersonal and interpersonal intelligences, situated in the area of “multiple intelligences”; emotional intelligence as a managerial model, of “leadership” which supports emotional competence as a “professional skill” structured at the level of interdependence between four generic domains: self-awareness, social awareness, self management, relationship management; emotional intelligence, as a cultural model that focuses on the “emotional culture of the teacher”, based on “emotional pedagogical values reflected in deontological behaviour”; emotional intelligence, as a pedagogical model designed in innovative schools that include in their programmes “the study of invaluable human qualities such as self-awareness, self-control and empathy, as well as the art of listening, conflict resolution and cooperation”.

Keywords: emotional culture, general intelligence, multiple intelligences, emotional intelligence; leadership.

Intelența emoțională reprezintă un concept psihologic operațional cu implicații pedagogice multiple în învățământul de toate gradele, în perfecționarea relației socioafective dintre profesori și preșcolari, elevi etc. La acest nivel, problema inteligenței emoționale este inclusă în cursurile de *pedagogie generală*, dar și de *pedagogie aplicată* în învățământul primar și preșcolar. Este analizată în mod explicit în cadrul teoriilor psihologice ale învățării implicate direct și indirect în perfecționarea procesului didactic la toate treptele și disciplinele de învățământ [8, pp. 311-350; 9, pp. 319-345].

În psihologie, problema inteligenței emoționale trebuie integrată în cadrul general delimitat în raport de conceptul psihologic fundamental ce definește inteligența ca aptitudine generală care susține dezvoltarea complexă a personalității în plan cognitiv, socioafectiv și motivațional, volitiv și caracterial. Calitatea inteligenței generale de aptitudine și de trăsătură generală a personalității, privită în evoluția sa pe vârste psihologice și școlare și pe domenii experiențiale și curriculare, permite analiza

intelenței emoționale la nivel de model social (managerial și cultural) și pedagogic (instituțional și didactic).

În definirea inteligenței nu există un consens absolut. Dar se acceptă ideea că „gândirea este modul de manifestare și exprimare a inteligenței” [11, pp. 370, 373, subl. ns.]. Ca aptitudine generală a personalității, ea îndeplinește funcția psihologică și pedagogică de înțelegere a problemelor cu care ne confruntăm în viață și în școală. Ea este realizată prin valorificarea informațiilor logice (noțiunilor, judecăților și raționamentelor proprii fiecărei științe transpuse didactic în disciplinele de învățământ) și a operațiilor gândirii, fundamentale (analiza și sinteza, abstractizarea și generalizarea; clasificarea și sistematizarea, comparația și reordonarea logică; inducția și deducția, concretizarea logică – implicată în final în rezolvare de probleme, de diferite tipuri și grade de complexitate) și instrumentale (algoritmizarea și euristica) [10, p. 509].

În procesul didactic, la toate treptele și disciplinele de învățământ, este important să realizăm saltul de la forma de înțelegere spontană, determinată bio-psihologic, la

forma de *înțelegere conștientă*, „discursivă”, susținută pedagogic prin „activitate mentală de durată, ce dobândește structura specifică a unui proces de rezolvare de probleme complexe” [10, p. 515]. La acest nivel, apelăm la metodele didactice centrate pe *demonstrație*, bazată pe raționament inductiv, deductiv și analogic (*învățare prin descoperire, demonstrație, modelare*) și pe resursele inovative ale gândirii critice (*problematizare*) [1, pp. 132-133, 214-241, 261-270].

Cadrul general în care evoluează inteligența include tipurile de inteligență, „la care participă toate procesele psihice cognitive” (percepția, reprezentarea, memoria, gândirea și limbajul, imaginația), dezvoltate permanent prin „corelația cu gândirea”: *inteligența generală* – capacitatea de abordare și rezolvare a unei game vaste de sarcini și solicitări, de cerințe și probleme existente în viața cotidiană, în varii domenii și activități sociale; *inteligența particulară* – „capacitatea de rezolvare a situațiilor problematice dintr-un anumit domeniu”, acționând ca: *inteligența teoretică și practică; inteligența verbală, inteligența matematică, inteligența socială* etc. La nivel normativ, în plan psihologic, dar și pedagogic, *inteligența generală* – în calitate de aptitudine și trăsătură generală a omului ca personalitate – „este o rezultată a interacțiunii diferitelor componente ale inteligențelor particulare” (subl. ns.) [7, p. 83].

În ultimele decenii, *inteligențele particulare* au fost reconstituite special în teoria inteligențelor multiple, care „înmulțește fațetele conceptului tradițional” (de *inteligență generală*), identificând, definind și analizând inteligența: muzicală, corporală (fizico-kinestezică), logico-matematică, lingvistică, spațială, intrapersonală, interpersonală (socială); naturalistă și existențială (spirituală) [4, pp. 106-129]. Pe o altă coordonată, este promovată *inteligența emoțională*, aflată în legătură cu *inteligențele intrapersonală și interpersonală*, privite însă într-o perspectivă specifică, elaborată și argumentată psihologic și pedagogic [6, pp. 87-88].

Specificul inteligenței emoționale. Din anii 1990, *inteligența emoțională* (IE) a constituit un domeniu de cercetare aflat în plină expansiune, care a beneficiat de o mare popularizare, dar care a întâmpinat și o rezistență acerbă din rândul acelor care consideră că IQ reprezintă unica măsură acceptabilă a aptitudinilor umane [Ibidem, p. 15]. Din perspectivă istorică, sunt prezentate trei modele de definire și analiză a inteligenței emoționale, care scot în relief specificul ei, cu argumente susținute din perspective diferite:

1. Modelul propus de P. Salovey și J. Mayer – se bazează pe tradiția studiilor rezervate inteligenței generale, la care se raportează și inteligența emoțională.
2. Modelul propus de Reuven Bar-On – se referă la starea de bine personală pe care o poate provoca inteligența emoțională, confirmată pe parcursul unei sau mai multor activități.

3. Modelul propus de D. Goleman – „se concentrează la un nivel comportamental pe performanță la locul de muncă și pe leadership organizațional, combinând teoria despre IE cu decenii de cercetări despre modelarea competențelor care îi disting, de medie, pe mai toți performerii de top” [5, p. 11].

Modelul propus de Goleman definește *inteligența emoțională* ca *aptitudine sau abilitate de bază* utilă în orice activitate umană. Valoarea sa practică extinsă, confirmată inclusiv în *management*, în *leadership* (economic, sanitar, medical, pedagogic) și în *viața comunitară* (de familie etc.), este determinată de structura sa complexă, multidimensională, situată la nivelul interdependenței dintre patru componente, definite în termeni de „competență sau deprindere profesională”: conștiința de sine; gestionarea sinelui; gestionarea relațiilor (bazată pe gestionarea conflictelor și munca în echipă); conștiința socială [5, pp. 16-17].

Inteligența emoțională constituie „un alt fel de inteligență”, după cum o caracterizează Goleman [6, pp. 80-85]. Deși pare apropiată de două tipuri de inteligență incluse de Gardner în categoria inteligențelor multiple – inteligența *intrapersonală* și inteligența *interpersonală* (socială) – IE are o bază de fundamentare și de exprimare specifice. Inteligențele *intrapersonală și interpersonală* „sunt abordate de Gardner din perspectivă cognitivă, concentrându-se mai mult pe metacunoaștere” și pe „conștientizarea procesului mintal al altcuiva”. *Inteligența emoțională* face apel prioritar la capacitatea socioafectivă de abordare a propriei realități în condiții de activare și aprofundare psihologică a conștiinței de sine și a conștiinței sociale (de grup, microgrup etc.) [Ibidem, p. 87]. Explorarea atentă a inteligenței emoționale permite sublinierea unor caracteristici specifice, fixate de Goleman în funcție de baza lor de formare și de exprimare:

1. Este determinată de „arhitectura emoțională a creierului, care oferă o explicație pentru momentele cele mai nefavorabile din viața noastră, acelea când sentimentele copleșesc rațiunea”; în această perspectivă, trebuie să cunoaștem „structura creierului care comandă momentele de furie și frică – sau de pasiune și bucurie”.
2. Evoluează în măsura în care „suntem capabili să ne stăpânim un impuls emoțional, să ghicim sentimentele cele mai ascunse ale celuilalt, să tratăm cu cel mai mare tact o relație”.
3. Oferă „un model lărgit a ceea ce înseamnă să fii „inteligent”, care plasează emoțiile în centrul aptitudinilor necesare pentru viață”.
4. Face apel la un cadru organizațional care să valorifice „lecțiile emoționale pe care le învățăm în copilărie, acasă și la școală, care ne modelează circuitele emoționale, făcându-ne mai capabili sau incapabili să ne însușim fundamentele inteligenței emoționale”.

Inteligența emoțională „explorează primejdiile care îi așteaptă pe cei ce au eșuat în stăpânirea domeniului emo-

țiilor” pentru a organiza „școli care îi învață pe copii ce înseamnă capacitățile emoționale sociale de care au nevoie pentru a rămâne pe calea cea mai bună”, capacități umane „inestimabile, cum ar fi conștiința de sine, autocontrolul și empatia, precum și arta de a asculta, de a rezolva conflicte și de a coopera [5, pp. 29-31].

Inteligența emoțională, ca model managerial. *Inteligența emoțională* a devenit un *model managerial* adoptat de „companii din întreaga lume, care și-au făcut o obișnuință din a privi prin lentilele IE atunci când fac angajări, își promovează sau își pregătesc angajații” [6, p. 14]. Mai mult decât atât, IE constituie o calitate esențială a liderilor, necesară și recunoscută în orice domeniu social (economic, financiar-bancar, comercial, sanitar, pedagogic, sportiv, artistic, comunitar etc.). IE afirmată ca *model managerial*, de leadership, susține *competența emoțională* ca „deprindere profesională” structurată la nivelul interdependenței dintre „patru domenii generice”: conștiința de sine (a propriilor emoții și stări afective); gestionarea sinelui (bazată pe autocontrol emoțional, adaptabilitate, influență și perspectivă pozitivă); gestionarea relațiilor (bazată pe gestionarea conflictelor și munca în echipă); conștiința socială (bazată pe aptitudini sociale: empatie, responsabilitate socială etc.) [5, pp. 16-17, 35-52; 6, cap. 9-11, 15-16].

În viața socială, inclusiv în cadrul școlii, IE susține efectiv realizarea aceluia „leadership care produce rezultate” probate prin: 1) „măsurarea impactului exercitat de lider”, la nivel de: „viziune clară în privința misiunii și a valorilor organizației”; climat pozitiv creat în organizație; motivare a subordonaților (raportată la indici de calitate superioară a activității și a relațiilor interumane); simț al responsabilității față de organizație, validat în condiții de feedback (evaluare continuă a performanțelor raportate la competențele vizate pe termen mediu/lung) [5, p. 57]; 2) Stilurile manageriale adoptate prioritar sau în formule combinate, în raport de context – *vizionar, sfătuitor, colegial, democratic, promotor, dominator* [5, pp. 57-76].

Inteligența emoțională ca *model managerial* promovează principiul „liderilor autentici” care au capacitatea de a adopta mai multe stiluri, în funcție de situațiile anticipate/existente/intervenite pe parcurs etc., cu precizarea valorii superioare pe care o deține efectiv *stilul vizionar, stilul democratic, stilul colectiv și stilul sfătuitor* [5, p. 76]. IE ca *model managerial*, de leadership, este realizată pe baza unor competențe generale și specifice, necesare în orice activitate socială eficientă, confirmate inclusiv în domeniul managementului pedagogic (al sistemului de învățământ, al organizației școlare, al clasei de elevi etc.).

Tabelul 1. *Inteligența emoțională ca model managerial, de leadership* [5, pp. 143-148]

Competențele generale ale liderului	Competențele specifice ale liderului
Conștiința de sine (autocunoașterea)	• Autocunoașterea emoțională; autoevaluarea corectă; încrederea în sine.
Gestionarea sinelui (conducerea vieții personale, prin „conversație interioară”)	• Autocontrolul emoțional; transparența – deschidere afectivă față de ceilalți; adaptabilitatea la situații/stări emoționale noi; ambiție, inițiativă, optimism – la nivel emoțional.
Conștiința socială (cunoașterea societății)	• Empatia/„înțelegerea punctului de vedere al celuilalt”; conștiința organizațională – detectează relațiile sociale; solitudinea – favorizează un climat emoțional pozitiv.
Gestionarea relațiilor (conducerea la nivel de grup)	• Inspirația care mobilizează, influența prin persuasiune; dezvoltarea celorlalți; facilitarea schimbărilor; gestionarea conflictelor; spiritul de echipă.

Inteligența emoțională, ca model cultural. Inteligența emoțională este implicată în formarea și dezvoltarea comportamentului deontologic propriu oricărei profesii. La nivel de sistem de învățământ, promovată ca model cultural, pune accentul pe cultura emoțională a profesorului, bazată pe „valori emoționale pedagogice reflectate în comportamentul deontologic”, validat în mediul școlar și în societate [2, pp. 137-154].

Modelul teoretic (pedagogic) care analizează „cultura emoțională a cadrelor didactice, subcomponentă a culturii profesionale de natură psiho-pedagogică” și socială (managerială), este structurat la nivelul interdependenței dintre două dimensiuni fundamentale: 1. *dimensiunea intrapersonală*, ce include: *imaginea de sine*, susținută în plan motivațional (intern, intrinsec) și normativ, prin „principii, reguli, funcții ale expresiilor emoționale didactice”; *latura cognitivă* („cunoștințe și experiențe emoționale”); *latura conotativă* („semnificații atribuite conduitelor emoționale”); 2. *dimensiunea comunicativ-relațională*, ce include: *componenta conștientă, discursivă*, care „vizează funcționalitatea strategiilor discursive aplicate” în procesul de învățământ, organizat formal și nonformal; *componenta managerială*, care exersează și perfecționează „arta gestionării emoțiilor”; componenta *integratoare*, care valorifică „ingineria emoțională, declanșând premise ale inteligenței sociale”, bazată pe „aptitudini sociale de autorealizare, autonomie și inserție maximă”; componenta *axiologică*, bazată pe valori emoționale reflectate în conduita didactică și extradidactică a profesorului, susținută prin statutul său de specialist în educație și instruire, realizat printr-o multitudine de roluri (profesor de specialitate, profesor-diriginte, profesor-consilier, profesor-manager al clasei, profesor-cercetător, profesor-mentor, profesor-tutore etc.). Exercițarea optimă a acestor *roluri didactice și extradidactice*, din ce în ce mai complexe, solicită o multitudine de variabile socioafective (stil carismatic, participativ; metode de instruire eficiente în condiții de stare de bine, asertivitate,

diversificare emoțională, toleranță comunicativă, rezistență afectivă etc.), care consolidează cultura emoțională integrată în teoria și practica pedagogiei moderne și contemporane [Ibidem, pp. 144, 145; 155-157].

Inteligența emoțională, ca model pedagogic. La nivel de principiu, Goleman proiectează *un model de educație* bazat pe *transa învățatului*, creată „în zona în care o anumită activitate îi provoacă pe oameni (n.n. elevi) să acționeze la capacitate maximă pe măsură ce aptitudinile lor cresc”, prin „puterea emoției, care constă în ghidarea unui efort eficient” [6, pp. 167, 169]. Un astfel de model propune practic „școlarizarea emoțiilor”, care promovează: 1. *Lecția despre cooperare*, bazată pe tehnici specifice muncii în echipă, susținută în context socioafectiv pozitiv, în cadrul căreia în momentul reușitei finale „se pornesc aplauze spontane”; 2. *ABC-ul inteligenței emoționale*, inclus în „Programa Științei Sinelui”, un model de predare a inteligenței emoționale”, cu teme care se referă la: „conștientizarea de sine, în sensul recunoașterii sentimentelor și al construirii unui vocabular pentru ele”; „determinarea legăturilor dintre gânduri, sentimente și reacții”; descoperirea gândurilor sau sentimentelor hotărâtoare în luarea unei decizii cu impact pozitiv; „prevederea consecințelor alegerilor alternative” necesare pentru rezolvarea cazurilor speciale care apar în arealul școlar și extrașcolar (violența, fumatul, consumul de droguri etc.) [Ibidem, p. 419].

Programa *Științei sinelui*, aplicată de mai multe decenii în învățământul american, constituie un model de predare a inteligenței emoționale, construit curricular în funcție de cele patru obiective generale cu referință la formarea/dezvoltarea conștiinței de sine, a capacității de gestionare a sinelui, a capacității de gestionare a relațiilor și a conștiinței sociale, obiective generale care asigură cadrul competenței emoționale necesare în exercitarea profesiei de cadru didactic și a rolului de elev [5, p. 16].

Tabelul 2. *Știința sinelui ca model pedagogic de predare-învățare-evaluare a inteligenței emoționale, după Daniel Goleman [5, pp. 16-17, 35-52; 6, pp. 466-467]*

Obiective/Competențe generale	Obiective/Competențe specifice	Cunoștințe procedurale de bază
1. Conștiința de sine: „o înțelegere profundă a emoțiilor, punctelor tari, punctelor slabe, nevoilor și dorințelor proprii”	- Conștientizarea scopurilor și valorilor proprii; - observarea propriei persoane; - recunoașterea sentimentelor personale; - cunoașterea relației dintre gânduri, sentimente, acțiuni proprii.	- Examinarea propriilor sentimente și a consecințelor acestora; - administrarea sentimentelor; - stăpânirea stărilor/dispozițiilor negative; - inițierea, realizarea și controlul/supravegherea dialogului cu sine.
2. Gestionarea sinelui: „controlul de sine sau autoreglementarea, care seamănă foarte mult cu o conversație interioară”	- Autocontrolul emoțional; - adaptabilitatea la situații/stări socioafective noi; - împlinirea personală; - elaborarea și susținerea perspectivei proprii de evoluție.	- Reducerea tensiunilor prin controlul impulsurilor afective; - gestionarea emoțiilor pentru adaptarea la schimbări; - abilitatea de stăpânire a stresului. - abilitatea de stăpânire a temerilor.
3. Gestionarea relațiilor: aptitudinea socială, care oferă oamenilor „prietenia ca scop” cu valoare de ghid orientativ	- Prețuirea receptivității în grup; - comunicarea sentimentelor; - gestionarea conflictelor; - colaborarea și cooperarea pentru îndeplinirea sarcinilor colective.	- Abilitatea persoanei de a gestiona relațiile cu ceilalți; - abilitatea de a descoperi „numitorul comun pentru persoane de diferite tipuri”; - „negocierea unui compromis”.
4. Conștiința socială: ansamblul aptitudinilor empatice reflectate în organizarea grupului etc.	- Cultivarea empatiei; - formarea conștiinței de grup; - aprecierea modului diferit în care oamenii simt, trăiesc afectiv.	- Abilitatea înțelegerii sentimentelor altora; - abilitatea asumării răspunderii colective, la nivel de grup etc.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Cerghit I. Metode de învățământ. Ed. a IV-a, revăzută și adăugită. Iași: Polirom, 2006.
2. Cojocaru-Borozan M. Teoria culturii emoționale. Studiu monografic asupra cadrelor didactice. Chișinău: Tipografia UPS *Ion Creangă*, 2010.
3. Gardner H. Inteligențele multiple. Noi orizonturi. Ed. a III-a, trad. București: Sigma, 2015.
4. Gardner H. Inteligențele multiple. Noi perspective. București: Curtea Veche, 2022.
5. Goleman D. Leadership: Puterea Inteligenței Emoționale. Selecție de texte, trad. București: Curtea Veche, 2016.
6. Goleman D. Inteligența Emoțională. Ed. a IV-a, revizuită, trad. București: Curtea Veche, 2018.
7. Golu M. et al. Psihologie. București: EDP, 1978.
8. Pânișoară I.-O., Manolescu M. (coord.) Pedagogia primară și preșcolară. Vol. I. Iași: Polirom, 2019.
9. Pânișoară I.-O., Cristea S. (coord.) Manual de pedagogie pentru profesori. Iași: Polirom, 2024.
10. Popescu-Neveanu P. Psihologie generală. București: Trei, 2013.
11. Șchiopu U. (coord.) Dicționar de psihologie. București: Babel, 1993.